

O'QITUVCHILARNING IXTIROCHILIK VA INNOVATSION PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'ulomjonova Mashhura - Furqat tumani 37-maktab,

Yuldasheva Zilola - Furqat tumani 13-maktab

Respublikamiz ta'lim tizimi, jumladan umumiy o'rta ta'lim mazmuni ham "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" asosida bosqichma-bosqich yangilab borilmoqda.

Ko'plab ta'lim sohalarida bo'lgani kabi ta'lim oluvchilar ijodkorlik faoliyatini tashkil qilishda ham innovatsion jarayonlar nazariya va amaliyoti o'rtasidagi munosabatlarda prinsipal yangi shakl va mexanizmlarni joriy etishni taqozo etadi. Bunday shakl va mexanizmlardan fanga oid innovatsion banklar, inovatsion dasturlarni amalga oshirish markazlari, ilmiy-amaliy markazlarni tashkil etish ko'zda tutiladi.

Innovatsion yangiliklarni sezish, anglash har qanday o'qituvchiga ham xos bo'lavermaydi. Bu yerda eng asosiysi o'qituvchining o'zi yangilikni sezishga psixologik jihatdan tayyor bo'lishi kerak. O'qituvchining innovatsion faoliyati ta'lim-tarbiya jarayonida paydo bo'ladigan muammolarni tezda aniqlab olishga undaydi. Muammolarni aniqlash va tezda bartaraf etish imkoniyatlarini qidirish bu tamomila yangi innovatsion madaniyatni, innovatsion falsafani shakllantiradi.

Texnologik ta'limda innovatsiyalilikni pedagogika prinsiplarining biri sifatida faqat yangiliklarni yaratish va tarqatishdangina iborat bo'lmasdan butun aholini yangicha fikrlashga o'rgatishdan iborat.

Innovatika - yangiliklar haqidagi ilmga XX asrning 30-yillarida AQShda asos solinib, 60-70-yillarda Yevropada ham keskin rivojlanadi.

Har qanday innovatsion jarayon, shu jumladan, ijodkorlik faoliyatidagi pedagogik innovatsiya jarayoni ham bir necha bosqichlarda rivojlanadi. Dastlabki, birinchi bosqichda empirik tarzda bog'liqlarni analiz qilishdan va shu yangilik elementlarining yangilik darajasini aniqlash va har qaysi olingan yangilik elementi umumiy yangilikka qanchalik ijobiy hamda salbiy tasir etishini tasniflashdan boshlanadi.

Ikkinchi bosqich bevosita pedagogik innovatsion jarayonni o'rganish va bir madaniy muhitdan ikinchisiga ko'chirishni ko'zda tutadi. Nihoyat, uchinchi bosqichda novator pedagog turli innovatsion vaziyatlar, qanchalik "tavakkal" qilish mumkinligi haqida bosh qotiradi.

Hozirgi davrda bir muammo ob'ektiv mavjud. Bu ham bo'lsa bir tomondan o'rta umumiy ta'lim davlat standartlari ishlab chiqilib, ta'lim tarbiya jarayoniga qadam-ba qadam joriy etilayapti. Ikkinchi tomondan birmuncha murakkablashtirilgan, yuqori saviyaga, jahon talablariga mos fanlar standartlarini amalga oshirishga hamma o'qituvchilarimiz ham tayyormi? Mana shu qarama-qarshilikni yechish xalq ta'limi xodimlari oldida turgan yirik muammo hisoblanadi va uning dolzarbligini qayd etadi.

Texnologiya o'qituvchilari innovatsiyali faoliyat ko'rsatishlaridan oldin o'z pedagogik faoliyatlarini tanqidiy tahlil qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu manoda har qanday o'qituvchi o'ziga shunday savollar bilan murojaat qilgani maqul:

- Men ishlayotgan ta'lim muassasasiga birinchi navbatda qanday yangiliklar kiritilishi kerak? (Siz ishlayotgan ta'lim muassasasiga birinchi navbatda qanday yangiliklar kiritilishi kerak?)
- Men ta'lim muassasasida o'tkaziladigan tajriba-sinov ishlarining qaysi metodlarini bilaman? (Siz ta'lim muassasasida o'tkaziladigan tajriba-sinov ishlarining qaysi metodlarini bilasiz?)
- Men turli yangiliklarni qaerdan o'rganishim mumkin? (Siz turli yangiliklarni qaerdan o'rganasiz yoki o'rganishim mumkin deb hisoblaysiz?)
- Men innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish uchun nima qilishim, kimga murojaat etishim mumkin? (Siz innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish uchun nima qilishingiz, kimga murojaat etishingiz mumkin?)
- Turli pedagogik yangiliklar bilan shug'ullanish tufayli mening faoliyatimda nimalar o'zgaradi? (Turli pedagogik yangiliklar bilan shug'ullanish tufayli sizing faoliyatimda nimalar o'zgaradi?)
- Yangiliklarni amaliyotga tadbiiq etishda qanday qiyinchiliklar uchrashi mumkin? (Yangiliklarni amaliyotga tadbiiq etishda qanday qiyinchiliklar uchrashi mumkin, deb hisoblaysiz?)
- Hamkasblarim men kiritayotgan yangiliklarga qanday munosabat bildirisharkin? (Hamkasblaringiz siz kiritayotgan yangiliklarga qanday munosabat bildirishmoqda?)
- Turli yangiliklarni o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiiq etish nima uchun zarur? (turli yangiliklarni o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiiq etish nima uchun zarur bo'lib qoldi?)

- Yangiliklarni o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiiq etish meni qay tomonlari bilan qoniqtiradi? (Yangiliklarni o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiiq etish sizni qay tomonlari bilan qoniqtiradi?)

Yuqoridagi kabi savollar (metodika) ta'lim muassasasida qanday psixologik muxit mavjudligini, o'qituvchilar qanchalik darajada dunyo ta'lim bozoridagi yangiliklardan xabardor ekanligini bir zumda aniqlaydi.

Endigi maqsad tadqiqotchi o'qituvchilar shaxsining innovatsion xislatlarini aniqlab olamiz. Bular quyidagilardan iborat:

1. Shaxsning ijodkorlikka yo'nalgan xislatlari: qiziquvchanlik, ijodiy yutuqlarga erishish istaklari, yetakchi - lider bo'lishga intiluvchanlik; rahbariyatdan yuqori baho olishga intilish, ijodiyot shaxs uchun alohida ahamiyat kasb etishi; o'z ustida ishlashga intilish hissi.

2. O'qituvchi shaxsining yangiliklarni amaliyotga qllashidagi irodaviylik xislatlari: pedagogik faoliyatning ko'p qirraliligi, mustaqil fikrni baralla bildira olishlik, g'oyalarni erkin va tez tasniflash, qotib qolgan boqimandalik dunyoqarashdan voz kecha olishlik xislati, tavakkalchilikka intilish, o'z fikrlariga tanqidiy yondosha olishlik.

3. O'qituvchi shaxsining innovatsion faoliyat ko'rsatishga xos xislatlari: ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish, pedagogik tadqiqotlar metodlarini egallash, avtorlik konsepsiyalarni yaratish qobiliyati, tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va amalga oshirish, o'zidan boshqa tadqiqotchi pedagoglar tajribalarini qo'llash, hamkasblar bilan hamkorlashish, fikr almashish, metodik yordam ko'rsata olishlik, ziddiyatlarni oldini olish va bartaraf etish.

4. O'qituvchining individual shaxsiy xislatlari: ijodiy faoliyatning jadallik darajasi, shaxsning ishchanligi, o'ziga ishonch va shiddatligi, javobgarlik hissi,

ijodiy faoliyatning ijtimoiy muhofazalanganligiga to'liq ishonish, poklik, to'g'rilik va o'z ijodiy faoliyatini rejalashtira olish.

O'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va qayta tayyorlash bir necha bosqichlardan iborat.

Dastlab o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga psixologik tayyorligini shakllantirish darkor. Buning uchun o'qituvchi yetakchi didaktik prinsiplardan quyidagilarni fahmlab olishi kerak: pedagogik ko'nikmalarni egallashga ehtiyoj bilan o'z faoliyatini o'zgartirishga, yohud takomillashtirishga ehtiyoj o'rtasidagi mutanasiblik prinsipi, pedagogik jarayonda sub'ekt va ob'ektning birgalikdagi ijodiyot prinsipi, yangi, shu davrgacha malum bo'lmagan vaziyatlardan chiqib keta olishlik prinsipi.

Ijodkorlikka bo'lgan ehtiyoj psixofiziologik jihatdan qaralganda, o'z rivojlanishida bir nechta bosqichlarda amalga oshadi. Bulardan birinchisi mayl - ehtiyojning eng sodda shakli bo'lib, inson tomonidan ongli boshqariladi. Ikkinchi, nisbatan yuqoriroq rivojlanish bosqichi bo'lgan havas ham inson tomonidan ongli boshqarilib, u shaxsning ma'lum buyum yoki hodisaga nisbatan munosabatlari majmuasi ifodalaydi. Uchinchi, eng murakkab bosqich bo'lgan qiziqish xohish va u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar asosida yuzaga keladi. Qiziqish hayotdagi tashqi ta'sirlar, shaxs faoliyati hamda ta'lim-tarbiya jarayoni ta'sirida shakllanib boradi. Bu holatlar psixologik omillar - diqqat, idrok, tushuncha, xotira, fikrlash, sezgi va iroda xislatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, shaxsning shakllanishida alohida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ixtirochilik ijodkorligi talabalar egallayotgan bilimlari-ning mustahkamligi va mukammalligini ta'minlash, ularda faol va mustaqil fikrlovchi shaxs xislatlarini shakllantirish, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga

xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi. Bu holat, ayniqsa bo'lajak mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilarining fan asoslarini o'zlashtirishida, keyinchalik bu jarayonga bevosita rahbarlikni amalga oshirishda ijodiy ishlar shakllarini ishlab chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ixtirochilik ijodkorligi o'quv yurtlarida asosan texnika ijodkorligining tarkibiy qismi sifatida amalga oshiriladi.

Biz bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilari misolida ixtirochi shaxsini tavsiflash uchun dastlab unga xos bo'lgan ixtirochilik bilim, ko'nikma va malakalari tushunchalarining aniqlashtirilgan ta'riflarini ishlab chiqdik. Pedagogik adabiyotlarda "bilim" tushunchasi odatda "insonlar ongida borliqning haqqoniy aks etishi; bilish jarayonining jamiyat amaliyotida tasdiqlangan mahsulidir" deb ta'riflanadi. Inson tomonidan idrok qilinuvchi buyum va hodisalar bilish va fikrlash faoliyati natijasida sub'ektiv obrazlarga aylantirilib boriladi, ular o'z navbatida amaliyotda tasdiqlangach tushunchalar, tasavvurlar va ular tizimlari shakliga o'tadi va ushbu ko'rinishdagi bilimlar xotirada saqlanadi. Shu sababli ham pedagogik-psixologik tushunchada yangi texnik yechim ishlab chiqish uchun talab etiladigan tushuncha va tasavvurlarning bilish faoliyati mahsuli sifatida inson ongidagi tizimlangan in'ikosi ixtirochilik bilimlarini ifodalaydi, - deb fikr bildirish mumkin.

Ko'nikma tushunchasi anhanaviy nuqtai nazardan qaralganda, malakadan oldin hosil bo'ladi va mashqlar bajarish natijasida unga o'tadi. "Qisqacha pedagogik lug'at"da ko'nikmalar "Ma'lum qonuniyatlarga asoslangan yangi harakatlarni o'zlashtirish hamda ulardan mos ravishdagi masalarni hal qilishda foydalanish" - deb ta'riflanadi; ko'nikmalar nazariy va yoki amaliy bo'lishi mumkin. Shaxsning amalga oshiriladigan jarayonni ongli

nazorat qilish darajasi turlicha bo'lib, u harakatlarni takrorlash natijasida hosil bo'lgan shartli reflektor aloqalarining mustahkamligiga bog'liq bo'ladi, ya'ni u qay darajada mustahkam bo'lsa talaba ko'nikmasi va ma'lum vazifalarni bajara olish imkoniyati shu qadar yuqori bo'ladi. Dastlab ko'nikma amalda to'la fahmlangan holda amalga oshadi, keyinchalik shartli reflektor aloqalari mustaqkamlangach, ushbu nazorat susayib boradi. Shu sababli ham ixtirochilikning nazariy ko'nikmasini quyidagicha ta'riflash mumkin: Ixtirochilik ko'nikmalari insonning maqsadga yo'naltirilgan ijodiy faoliyatini anglangan nazoratni susaytirgan holda aqliy jarayon bosqichlarini tez va to'laqonli amalga oshirish darajasini ifodalaydi.

Ko'nikmani egallash tezligi va yengilligi inson tajribasini hosil qiluvchi tug'ma va hosil qilingan sifatlarga bog'liq. Mashqlar natijasida shaxs harakatlarida shunday daqiqa yuzaga keladiki, bunda ularni bajarilish uchun ongli nazorat talab etilmaydi va ish avtomatik tarzda bajariladi, ya'ni ko'nikma malakaga aylanadi. Takrorlash yo'li bilan shakllantiriladigan, yuqori o'zlashtirilish darajasi hamda anglangan nazoratsiz amalga oshirilishi bilan tavsiflanuvchi harakatlarga malaka deyiladi; pero'eptiv, intellektual va harakat malakalari farqlanadi. Malaka to'la shakllanganda harakatda ishtirok etuvchi vosita, usul va shartlar o'z-o'zidan uning tashkil etuvchilariga aylanib qoladi. Yuqori mustaqillikka ega bo'lgan muvaqqat asab aloqalarining tizimi malakaning fiziologik asosi bo'lib xizmat qiladi. Unga muvofiq dastlabki harakatlar operatsiyani boshlab, o'zidan keyingi barcha harakatlar tizimini ergashtirib boradi. Harakatlarni bajarishda ongli nazorat qanchalik kamayib borsa malakaning shakllanganlik darajasi shu qadar yuqori bo'ladi, biroq harakatlarni bajarish to'la avtomatlashgan darajada bo'la olmaydi. Bundan

kelib chiqib ixtirochilik faoliyatini amalga oshirishdagi intellektual malakalarni quyidagicha ta'riflash mumkin: Ixtirochilik malakalari deganda insonning mos ravishdagi ijodiy faoliyatini qisman avtomatlashgan tarzda, amalga oshiriladigan aqliy jarayon bosqichlarining faqat dastlabkisini anglagan holda amalga oshira olish darajasi tushuniladi.

Ixtirochilik ijodkorligiga oid bilim, ko'nikma va malakalarni egallash pedagogik jarayon hisoblanib, ushbu atama V.P.Bespalko tomonidan quyidagicha ta'riflangan: "Pedagogik jarayon bu o'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan jarayon bo'lib, u shaxsning ma'lum sifatlarini shakllantirish, unga ta'lim-tarbiya berish vazifasini bajaradi". Insonning kelajakdagi butun faoliyatini, jumladan kasb ta'limi o'qituvchilarining kelajakda amalga oshirishi lozim bo'lgan butun pedagogik jarayonni oldindan ko'ra bilish va shunga mos ravishda u yoki bu holatda o'zini qanday tutishi kerakligi to'g'risidagi tavsiyalar bilan ta'minlash mumkin emas. Aynan shu jihatni olib qaraganda pedagogik jarayonning ijodiy jarayon ekanligiga va talabada keltirilgan ijodiy xislatlarni rivojlantirish naqadar ahamiyatli ekanligiga amin bo'lamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O'zbekiston. 2021. –B. 238
2. O'quv dasturlarini uzviyligini rivojlantirish – ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. 14.09.2020 <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/4889.htm>

3. Lerner I.Ya. Didakticheskie osnovy metodov obucheniya. Moskva : Pedagogika, 1981. – S.48. [Lerner I.Ya. Didactic foundations of teaching methods. Moscow : Pedagogika, 1981. – p.48.]
4. Tohirov O'.O. Texnologiya o'quv fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini ta'lim amaliyotiga joriy etish metodikasi. // Metodik tavsiyanoma. –Toshkent. : RTM, 2017. –B.65. [Tahirav O'.O. Technology educational science is a state educational standard and a methodology for introducing the curriculum into educational practice. // Methodological recommendation. - Tashkent. : RTM, 2017. –B.65]